

Alexander Altevoigt

Georg-August-Universität Göttingen

Philosophische Fakultät

18.05.2026

Abstract zur Dissertation

Überwundene Binaritäten? Geschlecht und Begehren in der portugiesischen Literatur

Die vorliegende Arbeit widmet sich der systematischen Untersuchung der Inszenierung und Aushandlung von Geschlechts- und Begehrensformen dies- und jenseits binärer Normen in der portugiesischen Literatur zwischen 1914 und 2024. Das zentrale Forschungsinteresse richtet sich auf literarische Figuren und Narrative, die in ihrer Identität, ihrem Ausdruck oder ihrer Sexualität vom Diktat binärer, cis-heteronormativer Kategorien abweichen. Über die bloße Motivgeschichte hinaus leitet die Textanalysen die Frage, welche historischen Erklärungsansätze für diese queeren Repräsentationen herangezogen werden können und welche spezifischen literarisch-ästhetischen Verfahren mit der Darstellung nicht-binärer oder queerer Inhalte korrespondieren oder in Wechselwirkung zu ihnen treten.

Die theoretische Fundierung der Arbeit basiert primär auf den Thesen Judith Butlers zur Performativität von Geschlecht und der Wirkmacht der „heterosexuellen Matrix“. Ergänzt wird dieser Zugang durch die Erschließung zeitgenössischer queerer Terminologie sowie durch die autobiografisch-theoretischen Ausführungen Paul B. Preciados zum Konzept des Monströsen in Bezug auf transgeschlechtliche Lebensrealitäten.

Die Analyse setzt bei Mário de Sá-Carneiros Novelle *A Confissão de Lúcio* (1914) an, die durch ein hochgradig ambivalentes Figurenensemble geschlechtliche und sexuelle Eindeutigkeiten unterläuft. Das kontinuierliche Spiel mit Wahrheit und Fiktion wird formal über einen unzuverlässigen Erzählstil realisiert. Das Werk öffnet so einen frühen queeren Diskursraum, wenngleich das Begehren aufgrund repressiver gesellschaftlicher Bedingungen noch im Impliziten verbleiben muss. Expliziter gestaltet sich rund zehn Jahre später die Homoerotik in der Lyrik von António Botto und Judith Teixeira. Während Bottos lyrisches Ich zwischen Sehnsucht und Melancholie oszilliert, artikuliert Teixeiras Werk eine emanzipatorische weibliche, auch lesbische Sexualität. Die Arbeit rekonstruiert hierbei den historischen Literaturskandal um die sogenannte *literatura de Sodoma*, dessen Zensurmaßnahmen und Marginalisierungseffekte bereits die reaktionären Rollbacks ankündigten, die den kulturpolitischen Boden für die jahrzehntelange patriarchale Diktatur des *Estado Novo* bereiteten.

Die daraus resultierende diskursive und rechtliche Repression spiegelt sich im Korpus in einer signifikanten zeitlichen Lücke wider. Erst 1972 bricht das kollektiv verfasste Werk *Novas Cartas Portuguesas* der *Três Marias* (Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta und Maria Velho da Costa) diese Stille. Obwohl nicht im engeren Sinne queer kodiert, fungiert das Buch durch die Aufhebung individueller Autorinnenschaft und die radikale Verwischung von Gattungsgrenzen als ästhetisch-politischer Meilenstein der kollektiven Emanzipation gegen den Phallogozentrismus. Nach der Nelkenrevolution von 1974 überführt Bernardo Santareno diese Befreiungsdiskurse in die Dramatik. Sein Theaterstück *A Confissão* (1979) rückt erstmals eine trans Frau in das Zentrum eines unauflösbaren Konflikts mit den konservativen Restbeständen des kirchlichen Patriarchats und nutzt die Dialogform zur diskursiven Aushandlung neuer, auch geschlechtlicher Identitätswürfe.

Einen ästhetischen Gegenentwurf zu dieser dialektischen Konfrontation bietet Al Bertos autofiktionaler Roman *Lunário* (1988). Anstatt um gesellschaftliche Anerkennung zu ringen, kreieren die androgynen Figuren hier im urbanen Raum eine fluide Wahlfamilie, in der Identitätslabels radikal abgelehnt werden. Dieser Modus des ‚einfachen Existierens‘ erfährt im 21. Jahrhundert bei Raquel Freire eine Politisierung. Ihr Roman *Trans Iberic Love* (2014) fungiert als aktivistische Streitschrift, die eine hochgradig reflektierte, terminologisch ausdifferenzierte Identitätspolitik abbildet. Freire dekonstruiert die Heteronormativität durch sprachliche Verfahren wie nicht-binäre Wortendungen, multiperspektivische Erzähltechniken und explizite intertextuelle Bezüge zu Butler und Preciado.

Das finale Kapitel der Arbeit widmet sich der jüngsten Generation zeitgenössischer trans Autorinnen in Portugal, bei denen die ästhetischen Konventionen vollends aufgebrochen werden. Odete verknüpft in *The Elder Femme and Other Stone Writings* (2021) Essayistik, Lyrik und Bildmaterial zu einer mythologisch inspirierten, fantastischen Geschichtsschreibung, die Fluidität als zentrales Identitätskonzept etabliert. Aurora wählt in *Blue Kida* (2024) eine radikal futuristische Ästhetik des *Show, don't tell*, indem sie ihren Körper mittels intermedialer Kontraste aus Fotografie, Zeichnung und virtuellen Avataren jenseits menschlicher Formen verortet. Zuletzt paart p. feijó in *Episódios de Fantasia & Violência* (2024) autobiografische Anekdoten mit harscher Gesellschaftskritik. Die Aneignung des Begriffes und der Kategorie des Monster dient hier der Initiierung einer radikalen *transpocalipse*, die die heterosexuelle Matrix direkt attackiert.

Die literarische Inszenierung von Identitäten und Begehrensformen jenseits binärer Normen in der portugiesischen Literaturgeschichte ist untrennbar mit formalen Innovationen und dem Bruch mit ästhetischen Konventionen verwoben. Die Analyse und Interpretation der gewählten Werke belegen, dass die visuelle, sprachliche und strukturelle Gestaltung der Texte nicht bloßes Vehikel für queere Inhalte ist, sondern die heterosexuelle Matrix auf formaler Ebene selbst dekonstruiert. Dabei darf die historische Entwicklung jedoch nicht als lineare Fortschrittserzählung missverstanden werden; vielmehr offenbaren die Analysen eine wiederkehrende Vulnerabilität queerer Identitäten, die in Momenten politischer Krisen und emanzipationsfeindlicher Rückschritte immer wieder Sanktionen und Unsichtbarkeit ausgesetzt waren. Die Studie schließt eine signifikante Forschungslücke, indem sie aufzeigt, dass der künstlerische Eigensinn der Texte in jeder Epoche spezifische, eigenständige Strategien hervorbringen musste, um queere Räume des Widerstands und utopische Neuentwürfe gegen die herrschenden diskursiven Ordnungen zu behaupten.